

Надаховська О.А.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

Науковий керівник – к. психол. н. Меднікова Г.І.

**ПРОБЛЕМА ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ ПАЦІЄНТА НА ПРИЙОМІ У
ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА
THE PROBLEM OF EMOTIONAL STATES OF THE PATIENT AT THE
DENTIST'S APPOINTMENT**

Theses present the results of the analysis of the problem of the patient's emotional states at the dentist's appointment. The importance of ensuring a positive emotional state of the patient for the effectiveness of dental treatment and timely application for dental care is determined. The possibility of using music as a means of optimizing the emotional state of the dental patient was analyzed.

Keywords: *mental states, emotional states, dental care, dentist's patient.*

Сучасна стоматологія як область медицини перебуває на високому рівні розвитку. Наявність конкуренції в цьому секторі медичних послуг підсилило зацікавленість лікарів у підвищенні якості стоматологічної допомоги відповідно до вимог естетики й безболісності чинених маніпуляцій, оскільки пацієнти віддають перевагу тим стоматологічним установам і лікарям, в яких і з якими почувають себе більш комфортно, де їм надається більш якісна медична допомога, а це зокрема залежить від комунікативних здатностей і навичок медичного персоналу, його вміння психологічно взаємодіяти зі своїми пацієнтами (Katrova L.G., Freed J.R., Coulter I.D., 2001). Отже, стоматолог зобов'язаний уміти встановлювати такі взаємини з пацієнтом, при яких лікування буде проводитися найбільше ефективно. Для цього, крім власного багажу знань і досвіду, лікар повинен правильно поводитися з пацієнтами, які переживають негативні емоції у зв'язку з прийомом у стоматолога (Moltzer G., Van der Meulen M. J., Verheij H., 1996).

Показником результативності стоматологічної допомоги вважається рівень задоволеності пацієнтів, що розглядається як один із найважливіших факторів, що визначають успіх закладу охорони здоров'я (Литовченко В.П., Литовченко С.В., 2022). Однак у свідомості багатьох людей існує стереотип, що візит до лікаря-стоматолога неодмінно буде супроводжуватися негативними емоціями. Люди передають один одному своє негативне ставлення до даної події. Часто людина, що навіть ще не побувала в статусі пацієнта, але вже випробовує емоційну напругу, не здатна адекватно оцінити необхідність лікування, відкладаючи його на більш пізній строк. Під час лікування у пацієнтів можуть відбуватися зміни гемодинамічних показників, подиху серцебиття, рівня цукру в крові, посилення вегетативних реакцій, загострення існуючих соматичних патологій, а також формування

стійкого остраху стоматологічного лікування – стоматофобії (дентофобії, одонтофобії), що суттєво ускладнює надання медичної допомоги (Горай М.А., Гаджула Н.Г., Курдиш Л.Ф., Мунтян О.В., Федик Т.В., 2022; Ayer W.A., 2005).

Проведені дослідження свідчать, що близько 5% дорослого населення відчувають надзвичайний страх перед стоматологічним втручанням, а 20-30% переживають сильний або помірний страх, тобто візит до стоматолога для них є психоемоційним стресом. Страх перед стоматологом яскравіше виражений у людей старшого покоління, що застали часи лікування без застосування анестезії, на власному досвіді випробувавши хворобливість процедури видалення або пломбування зубів (Суплик-Діденко Д.М., 2016; Corah N., 1988; Dionne R., 1998; Miki K., Kawamorita K., Aranga Y., Musha T., Sudo A., 1998). Проте і близько третини дітей на прийомі у стоматолога очікують біль внаслідок наявного негативного досвіду при проведенні стоматологічних маніпуляцій, інша третина дітей намагається вмовити лікаря мінімізувати стоматологічні втручання, а ще третина демонструють активну протидію стоматологічному втручанням: відвертання, гримасування, стискання щелеп, затуляння обличчя руками тощо (Чугунов В.В., Дац В.В., Скрипник А.С., 2019). Усе це впливає на роботу лікаря, знижуючи якість надаваних ним послуг.

Отже, відвідування стоматолога продовжує бути ситуацією, що викликає в людини негативні емоційні стани. Психічні стани особистості визначають як важливу складову психіки людини, як явище, що характеризується постійним рухом, зміною, перетіканням одного стану в інший (Максименко С.Д., 2006), як тимчасові стани свідомості та настрою, що відображають взаємодію індивіда з середовищем і спричиняють зміни в рівні активності й характері переживань людини (Hayden T., Mischel W., 1976), як цілісну характеристику психічної діяльності за певний період часу, що показує своєрідність проходження психічних процесів залежно від відображення речей і явищ дійсності та психічних властивостей особистості (Турчак О.М., 2015). В якості детермінант виникнення психічних станів визначають різноманітні ситуації, самого суб'єкта та особистісні смисли як утворення, що набуваються та закріплюються під впливом особистісних переживань індивіда, а потім і самі стають джерелом таких переживань. Чим складніший психічний стан, тим більше поведінкових, інтелектуальних та емоційних характеристик його складають (Ігумнова О.Б., 2014).

Під емоційними психічними станами розуміють тимчасові емоційні переживання, які відображають ставлення людини до поточних, імовірних або минулих подій, узагальнюють оцінку ситуації, пов'язані з задоволенням потреб людини, являють собою відображення людиною ситуації, яке характеризується домінуванням у психіці відносно стабільного емоційного компонента, який у формі безпосереднього переживання та фізіологічних і експресивних змін виявляє значущість для її життєдіяльності фактору

впливу (Вятоха І.Ю., 2015). Емоційні психічні стани пов'язують з домінуванням афекту та функцією реактивного регулювання (Юрченко В.М., 2009). Водночас зазначається, що емоційні стани – це комплексне явище, яке має психічний, психофізіологічний і поведінковий (експресивний) рівні реагування. Критеріями емоційних станів людини є ознаки її емоційних переживань (знак, модальність, інтенсивність), фізіологічні реакції (вегетативні та соматичні) і експресивна поведінка (міміка і рухова активність) (Izard С.Е., 1977). Суб'єктивний зміст емоційних станів полягає в особливому пристрастному ставленні особистості до об'єкту впливу, що обумовлюється його суб'єктивною значущістю. Формами вияву емоційного стану є безпосереднє переживання, фізіологічні зміни, емоційна експресія тощо. Вказані ознаки узагальнені у визначенні емоцій, згідно з яким це особливий клас психічних процесів і станів, пов'язаних з інстинктами, потребами й мотивами людини, що відображають у формі безпосереднього тимчасового переживання значущість для життєдіяльності певних явищ, які діють на неї (Вятоха І.Ю., 2015). Виділяють такі емоційні психічні стани, як радість, прикрість, обурення, злість, образа, задоволеність, незадоволеність, бадьорість, пригніченість, відчай, боязкість тощо (Кузнецов О.І., 2014).

Як зазначають В.П. Литовченко та С.В. Литовченко, на сьогодні важливу роль в організації медичної допомоги відіграє «пацієнт орієнтований підхід», що характеризується фокусом уваги на якості процесу взаємодії лікаря та пацієнта, а основними чинниками стилю взаємодії медичного персоналу та пацієнта повинні стати «довіра, воля, розкутість, відсутність страху, наявність доброзичливого взаєморозуміння» (Литовченко В.П., Литовченко С.В., 2022, с. 132). Медицина, орієнтована на пацієнта, повинна сприяти полегшенню страждань пацієнта від захворювання, отже, приведенню його в благополучний стан (Charple I.L., Van der Weijden F., Doerfer C. et al., 2015). Тому забезпечення психологічного комфорту пацієнта є важливою складовою безпеки стоматологічного втручання. Стоматолог не може розраховувати на успіх у своїй роботі, не застосувавши індивідуальний психологічний підхід до кожного конкретного пацієнта. У випадку, коли лікар бере до уваги особливості пацієнта, у нього виникає довіра до доктора, формується позитивна мотивація до продовження лікування й виконання всіх лікарських рекомендацій.

У наукових джерелах описуються певні засоби, що можуть використовуватися лікарями для визначення та нормалізації емоційного стану пацієнта під час стоматологічного прийому. При цьому зрозуміло, що специфіка амбулаторного стоматологічного прийому полягає в тому, що стоматолог не має можливості звертатися до методів, які вимагають довгого впливу на пацієнта, необхідні швидкі й ефективні рішення. Так, наприклад, Ю.С. Устименко описує типи спілкування лікаря-стоматолога з пацієнтами,

виділяючи серед них зокрема фатичне спілкування, спрямоване на нормалізацію емоційного стану пацієнта, зняття у нього нервової напруги, відволікання від тривожних думок, страхів, переживань, пов'язаних з проведенням болючих процедур. Фатичне спілкування передбачає підбадьорювання пацієнта, жартування і сприяє кращому взаєморозумінню між лікарем і пацієнтом (Устименко Ю.С., 2016).

Одним з перспективних для застосування на стоматологічному прийомі засобів оптимізації емоційного стану пацієнта може розглядатися музика, позитивний вплив якої на психоемоційний стан дітей із проблемами розвитку, школярів і студентів (Балабанова Л.М., 2017; Березка С.В., 2019; Бондаренко Ю.А., 2017; Волженцева І.В., 2006; Вятоха І.Ю., 2015; Гриньова В.І., 2015; Петалла О.А., 2011; Призванська Р.А., 2021), на формування емоційної стабільності особистості (Мартинюк А., Малашевська І., 2023) доведений у дослідженнях вітчизняних науковців.

Можливість використання музики для оптимізації емоційного стану пацієнтів на стоматологічному прийомі обумовлена її впливом на всі органи і системи організму – центральну нервову, серцево-судинну, дихальну, м'язову. Музика як ритмічний подразник стимулює фізіологічні процеси організму, може сприяти сповільненню пульсу, зниженню артеріального тиску, поглибленню та сповільненню дихання, розслабленню м'язів (Балабанова Л.М., 2017; Волженцева І.В., 2006; Вятоха І.Ю., 2015; Призванська Р.А., 2021). Водночас дослідниками зазначається, що однією з головних вимог щодо результативності впливу музики на емоційний стан людини є відповідний підбір музичних творів, оскільки музичні твори можуть чинити як релаксаційний і нейтралізуючий, так і стимулюючий, активуючий вплив (Волженцева І.В., 2006; Петалла О.А., 2011).

Отже, незважаючи на підтверджений в ході наукових досліджень позитивний вплив музики на емоційні стани особистості, запровадження музичних програм в стоматологічну практику потребує емпіричної перевірки впливу певних музичних творів на емоційний стан пацієнтів на стоматологічному прийомі, що є перспективою наших подальших наукових пошуків.